

Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров'ї

Місце та значення православ'я в етногенезі українців, незважаючи на всю важливість проблеми, поки, на жаль, залишаються малодослідженими. З одного боку, таке становище обумовлене слабкою методологічно-теоретичною основою подібних досліджень, а, з іншого, зовсім мало уваги приділяється їй, безпосередньо, вивченню історії релігійних процесів в Україні. Місце православної ідентичності, й, у першу чергу, як складової етнічної, в процесах українського націєстановлення переважно мірою визначаються науковцями як провідне, особливо щодо періоду XVI – першої половини XVII ст. У цьому контексті потрібно наголосити й на специфічній ролі Середнього Подніпров'я в даних процесах, передусім, як території, що, в означений період, виступала, фактично, ядром етносоціальної консолідації українців і їхнього етносу.

Дана проблема потребує, передусім, досить значного теоретично-методологічного обґрунтування, оскільки розглядається на межі/стику двох наукових дисциплін – історії й етнології. Основними ж категоріями, котрі потребують теоретичної інтерпретації в даному дослідженні, є такі поняття, як «ідентичність», зокрема, релігійна, «етнодиференціююча функція релігії» та, безпосередньо, «етносоціальні процеси».

Безперечно, сьогодні вже виступає явним анахронізмом теза про те, що релігія є однією з основних ознак етносу як етнічної спільноти людей, оскільки «жодна релігія сама по собі не може ні встановити, ні зберегти етнічну спільноту, а може лише сприяти цьому» [1, 55]. Однак, для етносоціогенезу релігійний фактор має досить важливе значення, що обумовлено низкою функцій, які він виконує в процесі життєдіяльності людських спільнот.

Проблематика теоретичної інтерпретації поняття «ідентичність» має значну традицію, особливо в західній науці. Ми пропонуємо вважати ідентичність сукупністю специфічних рис, «які виділяють певну групу людей з кола інших груп і служать окремішій особі підставою для віднесення себе до цієї групи» [2, 81]. Однак, при цьому, не слід ототожнювати релігійну ідентичність, безпосередньо, як із етнічною, так і з етносоціальною.

Визначаючи на теоретичному рівні поняття «етносоціальні процеси», ми помічасмо, що це явище має різноспрямований характер. Одним же з найголовніших факторів етносоціальних процесів на Середній Наддніпрянщині в XVI – першій половині XVII ст., на наш погляд, є православна ідентичність, яка у цей час була, мабуть, єдиним індикатором етносоціальної самоідентифікації українців, що, в свою чергу, мало важливе значення для збереження етнополітичної парадигми українського етносоціального організму.

Історія вимагає сьогодні деміфологізації на підставі звертання, безпосередньо, до історичних джерел з урахуванням сучасних наукових уявлень про шлях утворення народів і націй, про роль етносоціальної

свідомості у цих процесах [3, 69]. Потрібно «по-новому» оцінити й православну ідентичність як основу українського націєтворення в XVI – першій половині XVII ст.

Не можна погодитися з тим, що становище Православної Церкви в XVI ст. було вкрай поганим. Навпаки, загострення релігійної ситуації, посилення міжконфесійного протистояння водночас із низкою зовнішніх церковних і світських чинників дають відчутний імпульс до поживлення релігійно-церковних рухів, відроджуються старі православні центри, зокрема, Києво-Печерський монастир. До того ж, упродовж XVI – першої половини XVII ст. число монастирів і парафій невпинно зростає.

Активізація діяльності Православної Церкви в XVI – першій половині XVII ст. спостерігається, безпосередньо, й на Середньому Подніпров'ї. В цей період виникає більшість православних монастирів і храмів регіону. На нашу думку, це було пов'язано, передусім, із активною підтримкою Православної Церкви українським козацтвом, центром якого було Середнє Подніпров'я, що доведено багатьма дослідниками. З огляду на вищезгадані моменти, цілком слушною виглядає постановка проблеми Л.Тимошенко: «...чи маємо право говорити про тотальну кризу в церкві та суспільстві в цей час?» [4, 169].

Навіть так звані масова католицька експансія на українські землі в XVI – першій половині XVII ст. і масове окатоличення української аристократії сьогодні викликає вже небезпідставні сумніви. Найімовірніше, поширення католицизму в українських землях було спочатку не стільки місійною метою панства, скільки релігійною віросповідною потребою поляків, литвинів, німців, які проживали в Україні. Не слід перебільшувати й ролі єзуїтів у справі поширення/насадження католицизму. До Берестейської унії єзуїти взагалі не мали того великого впливу на українських землях, про який «заведено було говорити в історіографії» [5, 153; 6, 15].

Потрібно мати на увазі, що й сама Католицька Церква перебувала в стані морального занепаду й цілком припустимо, що «непорядки були у католиків ще гірші, ніж у православних» [7, 51]. Джерела зберігають і велику кількість свідчень про неосвіченість латинського кліру наприкінці XVI ст., особливо нижчого. Такий стан справ не заперечує й новітня польська історіографія [4, 170]. Осторонь критики занепаду Католицької Церкви, насамперед, у XVI ст. не залишалися й сучасники подій [8, 37-38; 9, 110, 188].

З огляду на ці факти, можна «по-іншому» підходити й до проблеми Берестейської церковної унії 1596 р. «Не-катастрофічність» же унії для православної ідентичності стала зрозумілою вже впродовж першої половини XVII ст., що підтвердило непопулярність унії як у масах, так і на державному рівні. Причин неприйняття церковної унії українським етносоціальним організмом було багато. Найсуттєвішим моментом для уніатів було привілейоване становище католицької церкви в польській державі, тому вони й прагнули урівнятися з нею [4, 170]. Основним же антиуніатським чинником було іспробу насильницького впровадження унії.

Одним з основних чинників провалу «унійного проекту» стала й відсутність тих «професійно підготовлених» кадрів, які мали б вкорінювати унію в етносоціальне тіло українців. З іншого боку, «непривабливість» унії

змушувала уніатських священників повертатися до стану православної церкви. Антиуніатське «згуртування схизматиків» стало, фактично, одним із найголовніших чинників етносоціальної консолідації українців. І не останнє місце в цьому процесі відіграла територія Середнього Подніпров'я і, насамперед, його ідеологічний центр – Трахтемирівський монастир.

Найважливішим же соціальним підґрунтям православної ідентичності українців у XVI – першій половині XVII ст. було козацтво, центром якого було саме Середнє Подніпров'я. Недарма ж у цей період із політично-ідеологічним осмисленням долі козаків у житті українського суспільства виступили православні церковні книжники-публіцисти, такі, як Й.Борецький, З.Копистенський, М.Смотрицький, К.Сакович та ін. Отже, зрозуміло, чому козаки так активно сприяли діяльності єрусалимського патріарха Феофана. Коли ж він під козацькою охороною відвідав Трахтемирівський монастир, Канів і Черкаси, тобто, перебував на Середньому Подніпров'ї, як зазначає, В.Щербак, це викликало тривогу польських властей [10, 73].

На нашу думку, ця тривога була викликана, передусім, розвитком етносоціальних процесів на землях середньої течії Дніпра впродовж XVI – першої половини XVII ст. У першу чергу, внаслідок масового покаяння населення, зростання етносоціальної ролі козацтва як низового, так і міського, економічної активності та незалежності міщанства і козацтва даного краю, а також у результаті посилення позицій православної ідентичності, що потужно впливала на весь тогочасний український етносоціальний організм.

Таке вагоме значення православної ідентичності у XVI – першій половині XVII ст. зумовило в історіографії точку зору, згідно якої православна ідентичність розглядається винятково як єдина ознака української етнічності в цей період. У витоків цього погляду стоять, зокрема, М.С.Грушевський [11, 294-301] і Д.І.Дорошенко [12, 167-172]. Тому й етносоціальні конфлікти, в означений нами час, нерідко сприймаються як суто релігійні, що не зовсім правомірно. Православна ідентичність у етносоціальних процесах відіграла досить важливу роль, але стверджувати, що вона була тотожною етнічній/етносоціальній ідентичності не зовсім коректно. Разом із тим, не можна й заперечувати сформованість православної ідентичності, в означений нами період, що яскраво відобразилося в тогочасних джерелах [13, 539; 9, 188-189, 235-236; 14, 475; 15, 81]. Можна стверджувати, що й регіональний рівень православної ідентичності мав також важливе значення.

Отже, православна ідентичність у етносоціальних процесах на Середньому Подніпров'ї в XVI – першій половині XVII ст. займала одне з основних місць. При цьому, вона не лише впливала на них в односторонньому порядку, а й сама багато в чому зумовлювалася внаслідок їх розвитку. Православна ідентичність усе ж таки залишалася домінуючою в середовищі українського етносоціального організму. Хоча, не слід однозначно відводити їй роль єдиного чинника збереження народності. Разом із тим, не варто й нехтувати цим фактором у етносоціогенезі українців. В цьому контексті й значення Середнього Подніпров'я як ядра етносоціальної консолідації українців у XVI – першій половині XVII ст. дозволяє нам констатувати його досить важливе значення в

збереженні й активізації православної ідентичності українців, яка, в свою чергу, мала велике значення у формуванні модерної української нації.

Література

1. Козлов В.И. Динамика численности народов (Методология исследования и основные факторы). – М., 1969.
2. Майборода О.М. Ідентичність // Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1996.
3. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. // Сучасність. – 1993. - № 3.
4. Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина. – 2001. - № 5.
5. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні у 3 кн. – Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. – К., 1994.
6. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002.
7. Грушевський М.С. Як жив український народ. – К., 1992.
8. Сас П.М. Проблема людини в творчості українського письменника Ст. Оріховського // Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. праць / За ред. В.А.Смоля. – К., 1991.
9. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (X – початок XVII ст.): Зб. док. і мат. / Упоряд. Є.А.Гринів та ін. – К., 1988.
10. Щербак В.О. Козацтво та православ'я // Київська старовина. – 1993. - № 5.
11. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. – К. 1991-1998. – Т. 5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV – XVII віків. – К., 1998.
12. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2 т. – Т. 1. – К., 1991.
13. Крип'якевич І.П. Унійні видання і «руські» переклади Антонія Поссевіна в 1580 р. // Записки чина св. Василя Великого. – Жовква, 1929. – Т. 3.
14. Дополнения к актам историческим, относящимся к России. Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией. – СПб., 1848.
15. Пелешко Ю. Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка-2000. - № 21-22.

О.І. Храшевський

Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Освіта на правобережній Україні в середині XVIII століття

Бідність даних про стан освіти на правобережній Україні в середині XVIII ст. дає нам сміливість опиратись на матеріали Я.Шульгина.

Часи широкого розповсюдження просвіти в Речі Посполитій співпадають з пануванням в ній повної віротерпимості не тільки по відношенню до греко-східного православ'я, але й до гнаних тоді західно-європейських сект, до

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**